

Sabine Hering

Professor (i.R.) of Social Pedagogy, Gender and Welfare History,
University of Siegen
[hering@kulturareale.de]

„Sparsamkeit, Sauberkeit, Genügsamkeit, sexuelle Enthaltensamkeit“: Mädchen in der öffentlichen Fürsorge in Deutschland

"Frugality, Cleanliness, Contentment, Sexual Abstinence“: Girls in Public Care in Germany

Abstract: *Social care in Germany for girls whose behavior deviates from societal norms has been characterized by stigmatization and a focus on controlling and educating them to conform to dominant ideals of femininity since the late 19th century. A central concept in social science regarding these children is "Verwahrlosung" (neglect), which for girls is often specifically referred to as "sexuelle Verwahrlosung" (sexual neglect). This article examines the discourse and practices of educational institutions for girls during the twentieth century, with a particular focus on the underexplored post-World War II period, when hundreds of thousands of children and adolescents were forced to navigate life independently, frequently in ways that contravened social norms. Research from this era typically pathologizes these individuals, overlooking their strengths. The analysis reveals a continuity in institutional practices from the National Socialist era, evident both in upbringing methods and personnel. It was only through the influences of the "new women's movement," anti-authoritarian attitudes, and the collaboration between politically active students and asylum "inmates" in the late 1960s that the process of deinstitutionalization began. The paper concludes that the effort to conduct "work of coping with the past" (Vergangenheitsbewältigung) in social work must extend beyond the National Socialist period to include the post-war years.*

Keywords: *Sexual neglect (Verwahrlosung); Pathologization; Germany; National Socialist period; post-World War II period*

In diesem Beitrag soll (vor dem Hintergrund einer kurzen Skizze der allgemeinen Situation von Mädchen in Einrichtungen der Erziehungshilfe im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts) schwerpunktmäßig die wenig erforschte Zeit zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs und den Mitte der 1960er Jahre einsetzenden Reformen im Mittelpunkt der Betrachtung stehen. Dabei liegt das Augenmerk vor allem auf den gesellschaftlichen und fachlichen Hintergründen der Beurtei-

lung der Mädchen – also auf den „diagnostischen“ Merkmalen, welche die Anordnung einer Fürsorgeerziehung oder Maßnahmen Freiwilliger Erziehungshilfe nach sich gezogen haben, wobei der Begriff der „Verwahrlosung“ eine besondere Rolle spielt.

Meine Überlegungen beziehen sich weitgehend auf die Gruppe der schulentlassenen Mädchen, die im Rahmen von Freiwilliger Erziehungshilfe (FEH) und Fürsorgeerziehung (FE) in Heimen untergebracht waren. Der Anteil dieser jungen Frauen an den „Zöglingen“ der Heimerziehung war in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg entgegen allgemeiner Einschätzung nicht unerheblich.

Die Beschäftigung mit ihnen ermöglicht deshalb eine realistische „Würdigung“ einer Gruppe, die bisher wenig Beachtung gefunden hat. Gleichermäßen eröffnet die Thematik die Chance zu einer exemplarischen Beschäftigung mit der Stigmatisierung sogenannter abweichender Ausprägungen von Weiblichkeit, die in den frühen Jahren „unserer Republik“ durchaus noch wirksam wurde.

Denn der Blick auf die Situation von Mädchen in der öffentlichen Erziehung deckt ein gesellschaftliches Segment auf, in dem die negativen Konnotationen des allgemeinen Mädchen- und Frauenbildes sichtbar werden, besonders, wenn man den Wandel bzw. die Kontinuitäten dieses Bildes im Laufe der historischen Entwicklung betrachtet. Dabei steht die seit Lommbroso gerne aufgegriffene These von der „sexuellen Prägung weiblicher krimineller Veranlagung“ im Vordergrund, die auch die Diagnostik der Jugendhilfe in den 1950er und 1960er Jahren dahingehend beeinflusst hat, dass abweichendes bzw. kriminelles Verhalten von Mädchen vorwiegend als „sexuelle Verwahrlosung“ gedeutet wurde.

Der Umgang mit sozialen Abweichungen in den Jahren nach dem Kriegsende schlägt sich aber auch in eindrucksvoller Weise in den Formen der Fürsorge nieder, welche sozial auffälligen Mädchen und jungen Frauen zuteil wurde. Nicht nur die Bewertung des abweichenden Verhaltens, auch die Einrichtungen und die Fürsorgemethoden konnten ihre Herkunft aus dem deutschen Kaiserreich und der NS-Zeit nicht verleugnen. Deshalb ging es im Rahmen der Jugendhilfe nur bedingt um Verständnis und Unterstützung, sondern um all jene Formen der „Besserung“, die aus obrigkeitstaatlicher Sicht die Anpassung des Individuums an die gesellschaftlichen Erfordernisse hervorbringen sollen. Dabei sind nicht nur die allgemeinen Resozialisierungsziele (Gewöhnung an Arbeit und Pünktlichkeit) zum Zuge gekommen, sondern darüber hinaus auch diejenigen, die der spezifischen „Erziehung zur Weiblichkeit“ dienen

sollen (Sparsamkeit, Sauberkeit, Genügsamkeit, sexuelle Enthaltsamkeit).

Rückblicke auf die Geschichte der Heimerziehung

Die unterschiedlichen Konnotationen des Verwahrlosungsbegriffs umfassten im 19. und frühen 20. Jahrhundert zunächst in allererster Linie das Phänomen des Umherstreunens – verbunden mit der Zuschreibung von Arbeitsunlust und Arbeitsverweigerung. Die Disziplinierung der Unterschicht mittels Arbeits- und Werkhäusern sollte entsprechend dazu beitragen, die „Streuner und Diebe“ unter den Kindern und Jugendlichen, die mehrheitlich männlichen Geschlechts waren, sesshaft zu machen und sie an geregelte Arbeitsprozesse zu gewöhnen bzw. sie darauf vorzubereiten.

Es liegt auf der Hand, dass gegenüber diesen überwiegend "typisch männlichen" Verwahrlosungsphänomenen die Zuschreibung der Verwahrlosung der Mädchen eher auf sittlichen bzw. sexuellem Gebiet angesiedelt und in der Regel zunächst noch nicht als Verwahrlosung, sondern als Sittlichkeitsproblematik beschrieben wurde: In dem Maße, in dem die Städte wuchsen, schien auch die Prostitution zuzunehmen. Die zügellose Körperlichkeit, die jungen Arbeiterinnen und Dienstmädchen unterstellt wurde, bedrohte die bürgerliche Selbstkontrolle und Ordnung, sie verführte angeblich zu einem unstatthaften Umgang mit den körperlichen Kräften der Männer und gefährdete die Gesundheit der Familien. Mit der Furcht vor dem Kontrollverlust durch eine überhand nehmende Prostitution wurden nicht nur Sperrbezirke zur Ausgrenzung der Prostituierten aus der bürgerlichen Welt errichtet, sondern auch Strategien zur Reintegration entwickelt.

Anna Pappritz hat im Jahre 1903 eindrucksvoll dargestellt, dass die Mehrheit der jungen Mädchen nicht aus Leichtsinn oder Triebhaftigkeit zur Prostitution kommt, sondern durch die Not und den Kampf ums das Überleben dazu gezwungen wird. Aufgrund ihrer Gegenüberstellung von Löhnen und Preisen kommt sie zu der Schlussfolgerung:

„Man kann berechnen, daß eine Arbeiterin bei so niedrigem Jahreseinkommen sich nur von Brot, Kaffee und Kartoffeln ernährt. Neben der gesundheitlichen Schädigung liegen die sittlichen Gefahren dieses Notzustandes auf der Hand. Wie sollen diese Mädchen leben, wenn sie nicht ihre Zuflucht zu dem schmachvollen Nebenerwerb der Prostitution nehmen“. (Pappritz 1903: 9)

Trotz des Kampfes der Frauenbewegung gegen die Prostitution und die dort vorherrschende Forderung einer gleichen Moral für beide Ge-

schlechter, war die Doppelmoral, welche all die "Gefallenen" und "Gestrauchelten" ebenso wie die gewerblichen Prostituierten hervorbrachte, ein zu fundamentaler Bestandteil der Bürgerlichen Gesellschaft, um aus dieser eliminierbar zu sein.

Deshalb waren es nicht nur die Kirchen, welche – vor allem nach englischen und amerikanischem Vorbild – daran gingen, Einrichtungen wie Magdalenien, Klöster zum Guten Hirten und Wöchnerinnen-Asyle für unverheiratete und minderjährige Schwangere und ähnliche Einrichtungen zu gründen. Alle diese Initiativen verfolgten – cum grano salis – das Ziel, ebenso zur Abschreckung der "Unbescholtenen" wie zur Versittlichung und vor allem zur Verhäuslichung derjenigen beizutragen, die man – je nach Sachlage oder Zuschreibung – als sexuell gefährdet, verwaorlost, gestrauchelt oder verkommen bezeichnete. Die Gründung dieser Einrichtungen erfolgten mit ganz wenigen Ausnahmen, welche explizit dem Zwangserziehungsgesetz von 1878 oder dem Fürsorgeerziehungsgesetz von 1900 entsprachen, ohne Rechtsgrundlage, da sie nicht in das männlichen Lebens-, Verhaltens- und Deliktstrukturen entsprechende "Raster" der damals existierenden gesetzlichen Vorgaben passten.

Die allgemeine Entwicklung der öffentlichen Erziehung, welche weitgehend unabhängig von den Kasernierungs- und Erziehungsmaßnahmen für Mädchen und junge Frauen erfolgte, war seit Beginn des 19. Jahrhunderts durch den Prozess einer zunehmenden Pädagogisierung gekennzeichnet: Während die 12- bis 18 jährigen Straftäter nach dem Preußischen Strafgesetzbuch von 1871 noch eine "Besserungshaft" zuteil wurde, sah das Gesetz von 1878 eine Zwangserziehung vor, die in einigen Teilen des damaligen deutschen Reiches, z.B. in Hamburg, sogar mit einem gewissen Freiwilligkeitsprinzip verbunden wurde.

Von besonderer Bedeutung ist auch der Umstand, dass durch das 1900 in Kraft getretene Fürsorgeerziehungsgesetz erstmals Maßnahmen angeordnet werden konnten, welche nicht auf bestimmte Verfehlungen folgten, sondern dazu gedacht waren, Verwaorlostung im Vorfeld zu verhüten. "Damit wurde eine psychologisch-pädagogische Kategorie zur Tatbestandsvoraussetzung für das Eintreten öffentlicher Erziehung, deren Definition und Auslegung die Entwicklung der Erziehungshilfen bis zum Inkrafttreten des KJHG fast 100 Jahre später massiv geprägt haben."

Die Not der Bevölkerung, die durch den Ersten Weltkrieg hervorgerufen wurde, veränderte das Bild der Kinder und Jugendlichen, welche auf öffentliche Erziehung angewiesen waren bzw. dieser unterworfen wurden, noch weitergehend: Die Frage der "Schuld" an dem Zustandekommen der Hilfsbedürftigkeit, die bis dahin fast uneingeschränkt den

betroffenen Subjekten zugewiesen worden war, wurde jetzt differenzierter gesehen, da – vor allem im Fall der Kriegswaisen - die gesellschaftliche Verursachung nicht mehr geleugnet werden konnte.

Diese Liberalisierung entlastete den weiblichen Teil der Klientel aber nur bedingt, da die bei den Mädchen und jungen Frauen vorherrschenden Verfehlungen nach wie vor eher den "Gesetzen der Doppelmoral" entsprechend als vor dem Hintergrund sozialer Not bzw. gesellschaftlicher Verhältnisse gedeutet wurden. Die durch den Krieg in den Vordergrund gerückten bevölkerungspolitischen Perspektiven trugen im Gegenteil dazu bei, jegliche Form "sexueller Verwahrlosung" auf Seiten der Frauen strenger denn je zu ahnden, da es nun darum gehen sollte, Abtreibungen um jeden Preis zu verhindern und die Geschlechtskrankheiten unter Kontrolle zu bringen, um das "zerrüttete Familienleben" wieder zu konsolidieren und die Geburtenzahlen zu erhöhen.

Dass es zum Gelingen der bevölkerungspolitischen Ziele sinnvoller gewesen wäre, anstelle von mehr Restriktionen gegenüber den betroffenen Frauen vor allem wirksame Maßnahmen zur Senkung der Säuglings- und Kindersterblichkeit (die bei den nichtehelichen Müttern noch um ein Vielfaches höher lag als bei den verheirateten) durchzuführen, drang zwar zunehmend in das allgemeine Bewusstsein. Die Reformen, welche diesen Einsichten folgten, kamen zwar den Kindern und Jugendlichen zugute, veränderten aber die traditionellen Vorurteilsstrukturen nicht wirklich.

Die Reform des Jugendwohlfahrtsgesetzes, 1910/1911, beinhaltete zwar das "Recht auf Erziehung", trug aber verstärkt zur geschlechtsspezifischen Segregation im Bereich der durch die neuen gesetzlichen Vorgaben "aufblühenden" Heimerziehung bei. Der Umstand, dass die eingewiesenen Mädchen in der Regel älter waren und länger blieben als die männlichen Jugendlichen, verweist dabei vor allem auf zwei Aspekte ihrer "Sonderbehandlung":

Zum einen wurde ihre "Gefährdung" erst zu einem Zeitpunkt "festgestellt", der in eindeutigem Zusammenhang mit ihrer Pubertät und der sich daran anschließenden Geschlechtsreife stand. Der Gefährdung der jüngeren Mädchen durch Missbrauch und Misshandlung innerhalb der Familie wurde bis in die 1970er Jahre hinein keinerlei Aufmerksamkeit zuteil, da weibliche Sexualität bis zu dem "feministischen" Parameterwechsel durchgehend als "Tatwaffe" und nicht als "Opferdisposition" gesehen wurde.

Auf der anderen Seite verweist die Länge des durchschnittlichen Aufenthalts von Mädchen in den Heimen auch darauf, dass ihnen bei längerer "versittlichender" Beaufsichtigung bessere Resozialisierungschancen zugeschrieben wurden als den Jungen. Als Voraussetzung dafür wur-

de jedoch eine "feste Bindung" zu einem Mann, besser noch die Heirat und Familiengründung für unabdingbar gehalten. Trotz der damals schon in empirischen Studien nachgewiesenen Tatsache, dass – gerade in sozial benachteiligten Familien – die Frau eine Stütze für ihren Mann, er aber keine Unterstützung für sie bedeutet, wurde also unbeirrt der Glauben an die segensreichen Auswirkungen der Verehelichung für junge Frauen aufrecht erhalten.

Heike Schmidt stellt zusammenfassend für den Zeitraum von der Gründung der ersten Magdalenien in den 1830er Jahren bis zum Ende der Weimarer Republik einen bedeutsamen Gestaltwechsel des "typischen weiblichen Fürsorgezöglings" fest: "Aus der verführbaren Gefallenen war die für Delinquenz und sexuelle Entgleisung anfällige Verwahrloste geworden". (Schmidt 2002: 5)

Die Entwicklung der öffentlichen Erziehung in der NS-Zeit ist durch das – die gesamte Wohlfahrtspflege durchdringende – Prinzip der "Auslese und Ausmerze" gekennzeichnet gewesen. Auf der Seite der Auslese ist die eklatante Steigerung der Bedeutung "öffentlicher Erziehung" durch die Gründung der "Hitler-Jugend" (HJ) und der beiden Untergruppierungen, dem "Bund Deutscher Mädel" (BDM) sowie dem BDM-Werk "Glaube und Schönheit", als Konstituierung einer "Staatsjugend" zu registrieren, deren Mitgliedschaft für alle Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 17 bzw. 18 Jahren verbindlich war.

Auf der Seite der "Ausmerze" kam es erstmals zur Gründung von Jugendkonzentrationslagern für "unerziehbare" und "erblich belastete" Kinder und Jugendliche in Moringen und der Uckermark. Aber auch in anderen Teilen Deutschlands existierten Lager für Arbeitsbummelanten". Daneben gab es weiterhin den zahlenmäßig dominanten Anteil an konfessionellen Erziehungseinrichtungen, in denen sich allerdings ein deutlicher Wechsel von der vordem christlichen zu einer 'modernen' rassistischen Auffassung von Verwahrlosung und damit auch zu einer ausleseorientierten Funktion als "erbbiologisches Sieb" vollzog.

Trotz der Bemühungen von Fachverbänden und Anstaltsleitern, die Jugendhilfe als 'volksaufbauende Erziehungsarbeit' zu definieren, konnte sich die öffentliche Erziehung in dieser Zeit nicht aus ihrer historisch entstandenen Zwitterposition als Verwahrungs-, Straf- und Erziehungsmaßnahme befreien, geschweige denn ihre Zöglinge vor den Übergriffen nationalsozialistischer Rassenpolitik schützen.

In Bezug auf die Mädchen ist ein bemerkenswerter Anstieg an Einweisungen mit der Diagnose "moralischer Schwachsinn" vor allem derjenigen zu verzeichnen gewesen, denen Umgang mit wechselnden Sexualpartnern nachgewiesen werden konnte. Es ist zu vermuten, dass

dabei aber vorwiegend erbbiologische bzw. ausleseorientierte Aspekte im Vordergrund standen, da trotz des – in der NS-Zeit allgemein verbreiteten und bis heute tradierten – Bildes von der "sauberen deutschen Frau" und dem "Leitbild der Ehefrau und Mutter" keineswegs von einer unantastbaren nationalsozialistischen Sexualmoral die Rede sein kann.

Exkurs: Friedericke Wieking

Friedericke Wieking gehörte zu den einflussreichsten Frauen in der Zeit des Nationalsozialismus. Bekannt geworden ist sie als Gründerin der weiblichen Kriminalpolizei. Sie ist aber bereits 1938 von Heinrich Himmler ins Reichssicherheitshauptamt berufen worden, um die Organisation der Kinder und Jugend-KZ zu übernehmen.

Zuvor war sie in unterschiedlichen Einrichtungen der Mädchenfürsorge tätig. Besonders prägend war für sie ihre Arbeit in einer Hamburger Fürsorgeanstalt, die als eine der strengsten in Deutschland bekannt war. Die Einrichtung unterstand Pastor Johannes Petersen. Die Beschreibung Ihrer Tätigkeit und die der Lebensbedingungen der dort kasanierten Mädchen wirft ein bedrückendes Bild auf die damalige Anstaltspraxis.

Die Aufteilung der Zöglinge erfolgte über eine gestufte Separierung nach Alter, Grad der „Verdorbenheit“ und Ursache der „Verwahrlosung“. Die sexuell „schwer verwahrlosten“ Zöglinge waren in 44 Schlafzellen untergebracht. Die im besonders hohen Grad „verwahrlosten“ Mädchen wurden auch tagsüber von den übrigen und nachts auch untereinander strikt isoliert. Besonders schwierige Mädchen kamen in ein von der Anstalt abgeschirmtes Extragebäude mit separiertem Arbeitsraum.

Einige der winzigen Schlafzellen erinnerten eher an Käfige, wie Zeitzeugen berichteten:

„Jedes Bett (wenn man diese Bezeichnung gebrauchen will) ist nach jeder Richtung hin durch eine Art von Lattenverschlag für sich abgeteilt und wird für sich vom Aufsichtspersonal abgeschlossen. Außerdem ist jede Schlafstelle noch extra mit Drahtgitter umgeben, so daß die Insassen in richtigen Käfigen schlafen. Das Drahtgitter ist so niedrig, dass man nicht in dem ‚Käfig‘ stehen kann. Außerdem wird die Schlaftür noch extra abgeschlossen“. (Groß 2022: 52)

Die Nachkriegszeit

Die Mädchenfürsorge der Nachkriegszeit knüpfte an die skandalösen Verhältnisse der Vergangenheit unmittelbar an. Zum einen gab es das Massenphänomen der "Veronikas", d.h. der deutschen Frauen, die mit ihren – gegen "Liebesdienste" eingetauschten – Lebensmitteln, Zigaretten und Alkohol ganzen Familien oder Betriebsgruppen das Überleben si-

cherten, aber ungeachtet ihrer Verdienste von den Deutschen als Amihure beschimpft und von der US-Militärverwaltung mit Steckbriefen als Infizierte kenntlich gemacht wurden. Da die Problematik dieser deutsch-amerikanischen Beziehungen daher nicht nur in der ungewöhnlich weit verbreiteten Unmoral, sondern gleichermaßen in den überhand nehmenden Geschlechtskrankheiten lag, wurde über das für beide Seiten so überaus peinliche Phänomen schnellstmöglich der Mantel des Schweigens gelegt.

Die offizielle Reaktion auf die damit verbundenen Kalamitäten bestand in einem Bündel von Maßnahmen zur Wiederherstellung von "Sitte und Ordnung" und zur Eindämmung der venerischen Infektionen. Besonders betroffen von diesen Eingriffen waren die schulentlassenen Mädchen, die aufgrund ihrer häuslichen Verhältnisse oder der unmittelbaren Kriegsfolgen ohne den Schutz der Familie dastanden und als "sexuell stark gefährdet" eingestuft wurden. Sie wurden strengen gesundheitspolitischen Untersuchungen unterzogen und in der Regel in geschlossenen Heimen außerhalb der Großstädte untergebracht.

Die Situation dieser Heime – in den Jahren nach dem Krieg bis zum Einsetzen der Reformen 20 Jahre später – ist eher durch Kontinuitäten als durch einen sozialpädagogisch geprägten Neuanfang gekennzeichnet gewesen: "Zwar wurden Jugend-Konzentrationslager und Jugendheimstätten geschlossen, aber in den meisten Einrichtungen der Jugendfürsorge und Erziehungshilfe der Nachkriegsjahre änderte sich weder das Personal noch der vorherrschende Erziehungsstil".

Das Ausmaß der Restriktionen, die damals vor allem in der konfessionellen Heimerziehung noch üblich waren, ist aber nicht hinreichend erfasst oder sorgsam ausgeblendet worden. Sogar eine Delegation von Fachleuten des englischen Innenministeriums kam im Anschluss an die Besichtigung von 78 Heimen in Norddeutschland zu einem recht moderaten Resümee: "Es hat uns gefreut, daß man wenig Gebrauch von körperlichen Züchtigungen macht. Wo davon Gebrauch gemacht wird, sollten sie durch schriftliche Anordnung geregelt werden. Wir sind davon überzeugt, daß man das Haarescheren und den Gebrauch von Zellen abschaffen sollte. Im allgemeinen schien das Verhältnis zwischen dem Personal und den Kindern gut zu sein".

Diese Einschätzung scheint auf die Mehrheit der Heime in Deutschland nicht zugetroffen zu haben. Aber erst Jahrzehnte später haben ehemalige Fürsorgezöglinge den Rechtsweg beschritten, um die vielfältigen psychischen und körperlichen Misshandlungen anzuprangern, denen sie als Kinder und Jugendliche ausgesetzt waren.

Jugend in der Nachkriegszeit

"Rettet die deutsche Jugend" – lautete die Überschrift eines Aufrufs, der 1948 von dem englischen Verleger Victor Gollancz an die Deutschen gerichtet wurde: "Als ich Deutschland im Jahre 1946 und 1947 besuchte, habe ich viele schreckliche und herzerreißende Bilder gesehen. Nichts hat mich mehr betrübt als die Kinder und Jugendlichen, die ich in den Straßen herumwandern und in den Bahnhofsbunkern herumsitzen sah."¹ Er fährt fort: "Nur zu gut haben diese Kinder die Lektionen der Bomben und des Schwarzen Marktes gelernt und sind zu versteckten Dieben, zu Schmugglern und sogar zu Prostituierten geworden." Anders als der Großteil der Fachverbände im Arbeitsfeld der öffentlichen Erziehung, die damals bezogen auf diese Jugendlichen von "Unerziehbaren", "Psychopathen" und "abnormal Triebhaften" gesprochen haben, ist Gollancz zu der Schlussfolgerung gekommen: "Moderne Soziologen betrachten diese Kinder nicht als Verbrecher, sondern vielmehr als Opfer unglücklicher Verhältnisse und einer Umgebung ohne die Liebe und die Sicherheit, die Kinder brauchen, um sich normal zu entwickeln und aufzuwachsen (...) Ich bitte Sie deshalb, diesen deutschen Kindern etwas von der Liebe zu schenken, die sie so dringend nötig haben." Mit diesem Aufruf hat Gollancz sowohl die Frage aufgeworfen, in welchem Zustand sich die deutsche Jugend nach dem Krieg befindet, als auch den weiterführenden Aspekt berührt, welche Hilfe ihnen aufgrund ihrer Notsituation zuteil werden sollte. Beiden Themen soll im Folgenden nachgegangen werden.

Die "Kriegsjugend" im Spiegel empirischer Studien

Die besten und informativsten empirischen Studien über die Situation von Kindern und Jugendliche in der Nachkriegszeit stammen von Gerhard Baumert, der fünf Jahre nach Kriegsende eine Befragung in Darmstadt durchgeführt hat, um "Lebensverhältnisse und Reaktionsweisen" der 10 bis 18jährigen zu erkunden und von Knut Pipping, Rudolf Abshagen und Anne-Eva Brauneck (1954). Der Baumert-Studie attestiert Theodor W. Adorno in dem Vorwort dazu, dass sie den Blick auf die Wirklichkeit eröffne, weil sie frei sei "von der Hysterie des Geredes von der entwurzelten Jugend..." (Baumert 1952: 10) – eine Formulierung, die nachdenklich macht.

¹ Transskript einer Rundfunkansprache vom 11.12.1948., S. 1 (Rundfunkarchiv Hamburg AN 0022521)

Hinweise auf "asoziale" oder "verwahrloste" Jugendliche und deren Einweisung in Heime oder Strafanstalten enthalten beide empirischen Studien überhaupt nicht.

Die Wohnsituation dagegen verdient in der Beschreibung der Lebensverhältnisse von Jugendlichen in der Nachkriegszeit insofern besondere Beachtung, weil das Kriterium "eigenes Bett" oder gar "eigener Schlafräum" sehr eng mit der Frage der Affinität zu erlebter oder selber praktizierter Sexualität in Zusammenhang steht. Insgesamt sind die mehrheitlich beengten Verhältnisse nicht dazu angetan, die erhoffte "Versittlichung" der Jugendlichen zu fördern. Dabei gibt es durchaus Unterschiede: Sobald überhaupt in Bezug auf die Schlafsituation "Privilegien" zu vergeben sind, kommt es zu einer Bevorzugung der Jungen gegenüber den Mädchen. Vor allem aber die Nähe zum Schlafplatz der Eltern führt nicht nur zu einer unmittelbaren Konfrontation der Kinder mit deren Sexualleben, sondern auch zu Sittlichkeitsdelikten der Eltern gegenüber ihren Töchtern und Söhnen in beunruhigendem Ausmaß (Baumert 1952: 29).

Die Studien führen weiterhin zu der Einsicht, dass die Kinder und Jugendlichen in der NS-Zeit kein geregeltes Familienleben kennen gelernt haben. Die Mütter gingen zu relativ hohen Anteilen (schichtenabhängig zwischen 25 bis 50%) einer Berufstätigkeit nach. Dazu kamen eine Reihe von politischen Aufgaben (Sammlungen, Plakettenverkauf etc.), die relativ zeitaufwendig waren. Die Väter kehrten in der Regel erst zwischen 1946 und 1949 heim: "Noch im Winter 1949/50 wartete jedes zwanzigste der befragten Kinder auf die Rückkehr des Vaters" (Baumert 1952: 38-39). Baumert nennt die Zahl, dass jedes zehnte Kind vergeblich auf seinen Vater wartete, Pipping vertritt die Auffassung, dass 19% der Väter im Krieg gefallen sind, wobei auch an dieser Stelle – wie bei der Quote der Einberufungen – auf die Bedeutung der Schichtzugehörigkeit, d.h. die besondere Benachteiligung der Arbeiterfamilien verwiesen wird.

Aufgrund der vielfach beschriebenen Entfremdungsprozesse² stieg die Zahl der Scheidungen nach dem Krieg bzw. nach der Rückkehr der Soldaten aus der Kriegsgefangenschaft auf das Dreifache der Vorkriegszeit an. Die Studien stufen aber auch die Konflikte in den nichtgeschiedenen Ehen als erheblich ein und kommen zu dem Urteil, dass nur 10% der damaligen Familien als "heil" betrachtet werden können (Baumert 1952: 51).

² Zu den Entfremdungsprozessen vgl. u.a. (Meyer, Schulze 1984; Delille, Grohn 1985).

Bezüglich der Frage der Schulbildung der Kinder und Jugendlichen in der Nachkriegszeit ist zunächst zu berücksichtigen, dass es seit 1943/44 schulischen Unterricht nur noch in unregelmäßigem, stark reduziertem Umfang gab, und dass ein Teil der Klassen während der letzten Kriegsjahre gänzlich geschlossen war. Die Schülerinnen und Schüler wiesen entsprechende Defizite auf und waren bei ihrer Wiedereinschulung ab Sommer 1945 teilweise deutlich überaltert und zudem aufgrund der wenig kindgemäßen Erfahrungen, die hinter ihnen lagen, extrem "frühreif". Die Strategien der Eltern bei der Wiederaufnahme der schulischen Laufbahn ihrer Kinder weisen zwei – nicht nur für die damalige Zeit – typische Merkmale auf: Die Eltern aus den vertriebenen Familien versuchen die Integration und den sozialen Aufstieg ihrer Kinder durch besonderen Ehrgeiz zu fördern. Außerdem neigt ein Großteil aller Familien dazu, für die Söhne größere Opfer zu bringen und ihnen auch eine bessere Zukunft zu sichern.

Das soziale Verhalten der Kinder und Jugendlichen wird in den Nachkriegsstudien durchweg im Kontext der Zeitumstände beschrieben und bewertet. Baumert zitiert aus dem aktuellen Bericht einer Fürsorgerin: "Durch den Schwarzhandel, durch das Stehlen von Dingen, ohne die die Menschen nicht leben konnten, sank die Moral und der Anstand rapide. Das machte sich natürlich auch in der Erziehung der Kinder stark bemerkbar. Wenn die Jugend mitgenommen wurde zum Stehlen von Kohlen, Kartoffeln und anderen lebenswichtigen Dingen, so blieb das nicht ohne Folgen" (Baumert 1952: 90).

Aus den Ergebnissen der Darmstädter Studie ergibt sich der Eindruck, dass die Eltern – egal welcher Schicht sie angehörten – die Sondersituation ihrer Kinder respektiert haben. Sie haben erkannt, dass die Jugendlichen aufgrund der ihnen auferlegten Zumutungen nicht wie ihre Altersgenossen in "normalen" Zeiten behandelt werden konnten. Deshalb haben sie eine ganze Reihe von Verhaltensweisen akzeptiert, welche unter anderen Umständen – aber auch von Seiten der in der Fürsorge tätigen Erzieher/innen – als Verwahrlosungserscheinungen bezeichnet worden wären bzw. bezeichnet worden sind. Auch den Mädchen wurden – entgegen der allgemeinen Annahme und Gewohnheit – erstaunlich viele Freiheiten eingeräumt, sowohl in Bezug auf ihren Aktionsradius und ihren "Umgang" als auch bezüglich ihrer Ausgehzeiten (Baumert 1952: 90-91).

Deshalb stellt sich die Frage, in wessen Namen die Fürsorgeämter gehandelt haben und woher sie die Kriterien für die Erziehung einer Jugend nahmen, deren von ihnen apostrophierte Unerziehbarkeit und "Entwurzelung" – um noch einmal Adorno zu zitieren – möglicherweise nicht

das Produkt der Wirklichkeit, sondern das Resultat einer gewissen Hysterie gewesen sein könnte.

Um dieser Frage nachzugehen, soll abschließend vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Sozialforschung die Haltung der „Erzieher“ und ihrer Fachverbände zur „Kriegsjugend“ der Betrachtung unterzogen werden.

Die "Kriegsjugend" aus dem Blickwinkel ihrer "Erzieher"

Von den 1945 in Deutschland lebenden Kindern und Jugendlichen hatten etwa 1.6 Millionen durch den Krieg beide Eltern oder ein Elternteil verloren. Schätzungsweise 80.000 bis 100.000 dieser Kinder, die als bindungs-, heimat-, berufs- und arbeitslos" beschrieben wurden, vagabundierten umher. Sie stellten damals - zusammen mit den als jugendliche Prostituierte bezeichneten jungen Frauen - die wichtigste Zielgruppe der öffentlichen Erziehung dar.

Die Beschreibung der Problemlagen dieser Kinder und Jugendlichen und ihrer „Schädigungen“ lieferten den Schlüssel zum damaligen Selbstverständnis und zu den Konzepten der Profession – vorrangig repräsentiert durch den AFET. Eine der führenden Persönlichkeiten des katholischen Fürsorgewesens der Nachkriegszeit, Pater Petto, erläuterte 1947 die Probleme der Fürsorgezöglinge folgendermaßen: Ihre Situation ist aus seiner Sicht durch frühzeitige Belastung und vormilitärische Übungen und Verantwortungen, die nicht jugendgemäß waren, die Schrecken des Luftkrieges mit Todesangst und Sterben, das Leben im Luftschutzkeller, die Evakuierung und das Lagerleben geprägt worden. Sehr viele Jugendliche – so Petto – haben ihre Heimat verlassen müssen, haben Rohheitsdelikte, Vergewaltigungen und grausames Sterben erlebt und Sorge für Mutter und Geschwister getragen, die ihre Kraft überstieg. Die Folge ist aus seiner Sicht eine Art „Notreife“, durch die wichtige Entwicklungsjahre übersprungen wurden.

Eine weitere Beschreibung der "Kriegsjugend" und der Umstände, die sie geprägt haben, stammt von dem der Reformpädagogik zuzurechnenden Sozialpädagogen Hanns Eyferth: "Schwerste Erlebnisse – Katastrophen, Konzentrationslager, Verlust der Angehörigen – haben die innere Sicherheit der Jugend zerrüttet. Die Unordnung der Nachkriegsjahre mit raschem mühelosen Einkommen aus Schwarzhandel, Diebstahl, Bettelei und Prostitution hat oft zerstört, was noch da war an Halt und gutem Wollen. Zehntausende wanderten planlos über die Landstraßen, hausten in Lagern, tauchten in Ruinen und Bahnhofsbunkern unter. Inzwischen ist manches gebessert: das nackte Leben ist aus Flucht, Hunger und Win-

tersnot gerettet, viele Familien haben sich wiedergefunden, die verlassenen Kinder sind zunächst untergebracht. (...) Freilich die Lehrer und Ärzte, die Fürsorger und Heimerzieher beobachteten täglich, wie viel Unsicherheit und Verwahrlosung, Not und Gefährdung geblieben sind." Die von ihm vorgeschlagenen Maßnahmen knüpfen an seine langjährigen Praxis als Heilpädagoge an und stellen den Begriff der "Fehlentwicklung" ebenso wie das Erscheinungsbild des „abnormen und kranken Jugendliche“ in das Zentrum seiner Überlegungen" (Eyferth 1950: 7-8).

Speziell auf die Situation der Mädchen bezogen kommt eine Jugendpsychologin damals zu folgendem Schluss: "Wir stehen vor der Tatsache, daß die heranwachsenden Mädchen, belastet durch die körperliche Akzeleration, vorgeschädigt durch die vielfach gestörte Familiensituation, ohne geistig-sittliches Fundament und ohne emotionalen Rückhalt an der Familie sind. (...) Nach außen sind die Mädchen: fast bis zur Verachtung abweisend, zynisch derb, an Arbeit oder gar religiösen Fragen völlig uninteressiert (...) Nach innen sind sie: noch ganz unreif und doch schon alt, illusionslos, unsicher und zum Teil voll tiefer Angst, das Leben schon verpaßt zu haben oder doch noch zu kurz zu kommen. Man muß sich darüber im Klaren sein, daß sich die Mädchen gegen die (immerhin zwangsweise) Einweisung ins Heim noch zusätzlich auflehnen, obwohl der Heimaufenthalt für sie oft die letzte Chance ist" (Giesen 1962: 62).

Obwohl in diesen drei exemplarisch herausgegriffenen Zitaten deutlich wird, dass es in den Jahren nach dem Krieg durchaus ein Bewusstsein gegenüber sozialen "Umweltfaktoren" gibt, werden die Jugendlichen im Endeffekt nicht – wie bei Gollancz (1948) – als Opfer der Umstände gesehen. Auch ihre Not wird nicht wahrgenommen. Von ihren Stärken und ihren Fähigkeiten ist an keiner Stelle die Rede. Stattdessen ist die ihnen gegenüber zur Anwendung gelangende „Diagnostik“ deutlich im psycho- und sozialpathologischen Sinne defizitorientiert – und die Hilfen, die man ihnen anbietet, entstammen den altbewährten Traditionen der "Zwangserziehung".

Heimkampagnen und Reform

Diese Einschätzung scheint auf die Mehrheit der Heime in Deutschland nicht zutreffen zu haben. Aber erst Jahrzehnte später haben ehemalige Fürsorgezöglinge den Rechtsweg beschritten, um die vielfältigen psychischen und körperlichen Misshandlungen anzuprangern, denen sie als Kinder und Jugendliche ausgesetzt waren.

Wie eng diese aus der Kaiserzeit und dem Faschismus stammenden "Erziehungsmaßnahmen" mit der nach wie vor auf schierer Beobachtung

beruhenden stigmatisierenden Zuschreibungen und Kategorisierungen der Mädchen zusammen hingen, wird deutlich, wenn man die "Fachvorträge" analysiert, die in den 1950er Jahren vorgetragen worden sind - z.B. den Beitrag von Margaretha Cornils, der Direktorin des Mädchenheims Hamburg-Fuhlsbüttel, welche die bei ihr eingewiesenen Problemgruppen unumwunden als "Schwachsinnige", "Substanzarme", "Psychopathinnen", "echte Dirnen" und "echte Diebinnen" bezeichnete.

Die dann Ende der 1960er Jahre einsetzenden lange überfälligen Reformen im Bereich der Heimerziehung sind nicht primär aus fachlicher Selbstkritik und pädagogischer Innovationsbereitschaft heraus angestoßen worden, sondern erfolgten im "Schlepptau" der Studentenbewegung als sogenannte Heimkampagnen. Obwohl diese Kampagnen, welche durch ein Bündnis zwischen politisch aktiven Studierenden und aufbegehrenden Fürsorgezöglingen das Ende der geschlossenen Heime für die Dauer von mehreren Jahrzehnten einläuteten, zahlenmäßig eher begrenzt waren, haben sie durch die große Publizität, die sie genossen, binnen kurzer Zeit einer wirkungsvollen Skandalisierung der traditionellen Fürsorgeerziehung Tür und Tor geöffnet. Spätestens im Anschluss an den 1970 in Nürnberg stattfindenden 4. Jugendhilfetag sprang der Funke der Kritik auch auf die Fachgruppen über: Die Heimerzieher/innen ebenso wie die an den Diskussionen intensiv beteiligten Sozialwissenschaften beschäftigten sich in diesem Zusammenhang mit Stigmatisierungstheorien und Konzepten der Deinstitutionalisierung und entwickelten daraus die Grundlagen für die bis in die heutige Zeit vorherrschende Strategie der Öffnung und Diversifizierung öffentlicher Erziehung.

Durch die Einflüsse der "Neuen Frauenbewegung" kam es darüber hinaus zu einem deutlichen Parameterwechsel in der Beurteilung der sozialen Lage und der Verhaltensweise der in den Einrichtungen der öffentlichen Erziehung befindlichen Mädchen und jungen Frauen. Die Neubewertung der Sexualität und die Abkehr vom Leitbild der Ehefrau und Mutter trugen ebenso wie das zum Leitmotiv der 68er-Generation erhobene "antiautoritäre Prinzip" dazu bei, mit den alten Sozialisationskonzepten zu brechen und ein neues emanzipatorisches Verständnis von "Anpassung und Widerstand" im weiblichen Lebenszusammenhang zu entwickeln.

Die Veränderungsprozesse, die infolge von Politisierung und Frauenemanzipation in den Mädchenheimen vonstatten gingen bzw. zu der Schließung einer großen Zahl von Anstalten führten, hätten radikaler nicht sein können. Da die Heimerziehung der Bereich im Rahmen der Sozialen Arbeit gewesen war, der sich am nachhaltigsten den Reformen

widersetzte, war er jetzt der Schauplatz der einschneidendsten Erneuerungen, die – vor allem im Bereich der konfessionellen Heime – häufig nur durch einen Generationswechsel auf Seiten des Personals vollzogen werden konnte.

Es scheint deshalb an der Zeit zu sein, die „Vergangenheitsbewältigung“ der Profession über die NS-Zeit hinaus auf die Nachkriegsjahre auszudehnen.

Bibliography:

Baumert, Gerhard (1952) *Jugend in der Nachkriegszeit. Lebensverhältnisse und Reaktionsweisen*, Darmstadt: Röther.

Blandow, Jürgen (1986) „Sichten und Sieben“. *Zu den Anfängen der Jugendfürsorge im Nachkriegsdeutschland*, in: Ostendorf, Heribert (Hg.): *Integration von Strafrecht und Sozialwissenschaften – Festschrift für Lieselotte Pongratz*. München, 79-101.

Braun, Lily (1901) *Die Frauenfrage – ihre geschichtliche Entwicklung und ihre wirtschaftliche Seite*, Berlin.

Delille, Angela, Andrea Grohn (1985) *Blick zurück aufs Glück: Frauenleben und Frauenpolitik in den 50er Jahren*. Berlin: Elefanten Press.

Eyferth, Hanns (1950) *Gefährdete Jugend. Erziehungshilfe bei Fehlentwicklung*. Hannover.

Foitzik, Doris (1997) „Sittlich verwaorlost“. Disziplinierung und Diskriminierung geschlechtskranker Mädchen in der Nachkriegszeit am Beispiel Hamburgs. In: *ZS für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts* 12 (1), 68-87.

Giesen (Frau Dr.) (1962) *Welche Lebenshilfen kann die Heimerziehung den 18 bis 21jährigen geben?* (Schriftenreihe des AFET, Heft 16). Hannover.

Groß, Sören (2022) *Von der Säuglingsfürsorge zur Leitung der Jugendkonzentrationslager. Friederike Wieking (1891 – 1958) und die Entwicklung der Weiblichen Kriminalpolizei bis 1945*, Diss. Jena.

Goffmann, Erving (1967) *Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität*, Frankfurt am Main.

Gollancz, Victor (1948) *Rettet die Deutsche Jugend – Aufruf an die Deutschen*, o.O., o.J..

Hering, Sabine (1994) *Und das war erst der Anfang. Geschichte und Geschichten bewegter Frauen*. Dortmund: Edition Ebersbach im eFeF Verlag.

Keckeisen, Wolfgang (1986) *Die gesellschaftliche Definition abweichenden Verhaltens. Perspektiven und Grenzen des labeling approaches*. Weinheim.

Kieper, Marianne (1980) *Lebenswelten „verwaorloster“ Mädchen, Autobiographische Berichte und ihre Interpretation*. München.

Meyer, Sybille Eva Schulze (1984) *Wie wir das alles geschafft haben. Alleinstehende Frauen berichten über ihr Leben nach 1945*. München: Beck.

Mehringner, Andreas (1976) *Heimkinder. Gesammelte Aufsätze zur Geschichte und Gegenwart der Heimerziehung*. München, Basel.

Miller-Kipp, Gisela (2001) „Auch Du gehörst dem Führer“. *Die Geschichte des Bundes Deutscher Mädels (BDM) in Quellen und Dokumenten*. Weinheim und München.

Pankofer, Sabine (1997) *Freiheit hinter Mauern. Mädchen in geschlossenen Heimen*. Weinheim, Münchenl

Pappritz, Anna (1903) *Die wirtschaftlichen Ursachen der Prostitution*. Berlin: Walter.

Peukert, Detlev (1986) *Grenzen der Sozialdisziplinierung. Aufstieg und Krise der deutschen Jugendfürsorge 1878 bis 1932*. Köln.

Pipping, Knut, Rudolf Abshagen, Anne-Eva Brauneck (1954) *Gespräche mit der deutschen Jugend. Ein Beitrag zum Autoritätsproblem*. Helsinki: Societas scientiarum Fennica.

Piecha, Walter (1959) *Die Lebensbewährung der als „unerziehbar“ entlassenen Fürsorgezöglinge*. Göttingen.

Savier, Monika, Carola Wildt (1979) *Mädchen zwischen Anpassung und Widerstand*. München.

Schmidt, Heike (2002) *Gefährliche und gefährdete Mädchen. Weibliche Devianz und die Anfänge der Zwangs- und Fürsorgeerziehung*. Opladen.

Schmücker, Gerhard (1967) Wie Fische auf dem Trockenen. Sexuell verwahrloste Minderjährige im Heim in: *Sozialpädagogik*, 7, 242-246.

Schörken, Rolf (2004) *Die Niederlage als Generationserfahrung. Jugendliche nach dem Zusammenbruch des NS-Herrschaft*. Weinheim und München.

Siegrist, Rudolf (1980) *Erziehung im Mädchenheim*. Tübingen.

Stein-Hilbers, Marlene (1979) Zur Kontrolle abweichenden Verhaltens von Mädchen durch die Heimerziehung in: *Neue Praxis*, 3, 283-295.

Wenzel, Hermann (1970) *Fürsorgeheime in pädagogischer Kritik*. Stuttgart.

Wolf, Klaus (Hg.) (1995) *Entwicklungen in der Heimerziehung*. Münster 1995.